

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Матеріали

III Міжнародної науково-практичної конференції

14–15 травня 2026 р., Україна, м. Львів

Львів

Видавництво Львівської політехніки

2026

Інформаційні технології у сфері захисту довкілля: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 травня 2026 р. – Навчально-наукові інститути просторового планування та перспективних технологій, комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2026. – Режим доступу: <https://science.lpnu.ua/iter-2026>, вільний. – Заголовок з екрана. – Мова укр. і англ.

ISBN 978-966-994-172-5

У збірнику опубліковано матеріали конференції, на якій розглядалися питання використання інформаційних технологій у сфері захисту оточуючого середовища, визначення найбільш важливих напрямів забезпечення екологічної безпеки, економічної доцільності впровадження захисних механізмів та створення сучасних екологічних систем з врахуванням досвіду країн світу. Матеріали збірника визначені такими напрямами досліджень, як світова та вітчизняна практика використання інформаційних технологій в дослідженнях довкілля, безпека довкілля в умовах війни з вирішенням проблем забезпечення та викликів сьогодення, екологізація економіки в контексті формування зеленого майбутнього країн Європейського Союзу, використання технологій імерсивної та розширеної реальності для моніторингу довкілля та сталого розвитку.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, фахівців державних установ, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, бізнес-структур, які використовують інформаційні технології для вирішення проблем екологічної безпеки та впровадження економічних аспектів для покращення захисту довкілля.

УДК 338.24

Відповідальний за випуск – Лагун А. Е.

Матеріали подано в авторській редакції.

Відповідальність за зміст матеріалів, їх відповідність вимогам чинного правопису і достовірність фактів та статистичних даних несуть автори.

Отже, публічне управління екологічною безпекою туристичної сфери в умовах воєнної кризи має спрямовуватися на поєднання туристичного розвитку, захисту природних ресурсів і безпеки населення. Найбільш доцільними напрямками виступають екологічний моніторинг туристичних територій, контроль рекреаційного навантаження, оновлення інформації про безпечність маршрутів, розвиток екологічної інфраструктури, посилення відповідальності туристичного бізнесу, участь громад у плануванні та запровадження цифрових інструментів управління ризиками.

1. Єрко, І. В. (2023). Сталий та безпечний розвиток туризму як один з критеріїв трансформації конкурентного потенціалу суб'єктів туристичної індустрії. *Підприємництво та інновації*, 29, 7–13.

2. Замула, І. В. (2023). Розвиток екологічного туризму в Україні. *Економіка, управління та адміністрування*, 2(104), 3–9.

3. Остропольський, В. Л. (2025). Правове забезпечення розвитку екологічного туризму в Україні: сучасний стан та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 2(89), 293–298.

4. Смик, І. Є., & Архипова, Л. М. (2024). Виклики та перспективи забезпечення екологічної безпеки туризму Івано-Франківської області в контексті російсько-української війни. *Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: збірник матеріалів*, 190–191.

5. Державне агентство розвитку туризму України. (2026). *Публічний звіт Голови Державного агентства розвитку туризму України Наталії Табака за 2025 рік*. <https://tourism.gov.ua/blog/publichniy-zvit-golovi-derzhavnogo-agentstva-rozvitku-turizmu-ukrayini-natali-tabaki-za-2025-rik>

Максименко Владислав
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Безсонний Віталій
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ SENTINEL-2 ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНДИКАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Руйнування греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року стало подією, що різко змінила гідрологічний, ландшафтний і екологічний стан нижньої течії Дніпра. Наслідки катастрофи охопили не лише втрату значної частини водного дзеркала водосховища, а й оголення донних відкладів, перебудову руслово-заплавної структури, появу залишкових водойм та формування нових екологічних ризиків. В умовах воєнного стану значна частина цієї території залишається небезпечною або недоступною для регулярних польових робіт, тому дистанційне зондування Землі набуває значення базового інструменту оперативної екологічної індикації [1].

Метою дослідження було узагальнення можливостей відкритих даних Sentinel-2 для виявлення просторово-часової трансформації Каховського водосховища після руйнування греблі та оцінювання основних ознак післяаварійної перебудови поверхневого покриву. Особливу увагу приділено індикації відкритої водної поверхні, осушених донних відкладів і фотосинтетично активної рослинності, оскільки саме ці компоненти найвиразніше відображають перехід території від штучного водного об'єкта до мозаїчної руслово-заплавної системи.

Інформаційною основою роботи були мультиспектральні знімки Sentinel-2 MSI рівня L2A, отримані через Copernicus Data Space Ecosystem. Використання атмосферно скоригованих даних поверхневого відбиття дає змогу коректніше зіставляти сцени різних дат. Для аналізу обрано три ключові часові зрізи 2023 року: 25 травня – попередаварійний стан водосховища; 25 червня - стан на 19-й день після руйнування греблі; 3 жовтня - осінній період, придатний для індикації рослинного покриву на осушеному ложі. Просторова роздільність каналів B3, B4 і B8 Sentinel-2 становить 10 м, що є достатнім для дослідження великомасштабної трансформації акваторії та прилеглих ландшафтів [2].

Методичний підхід поєднував індексний, порівняльно-часовий, візуально-дешифрувальний і частотний аналіз. Для виділення відкритої водної поверхні застосовано нормалізований різницевий індекс води NDWI, чутливий до контрасту між зеленим та ближнім інфрачервоним діапазонами [3]. Для виявлення фотосинтетично активної рослинності використано NDVI, який відображає співвідношення відбиття у ближньому інфрачервоному та червоному діапазонах [4]. Порогове трактування індексів застосовувалося як індикативне, а не як остаточна площинна класифікація, оскільки на межі води, мокрому мулу, мілководдя і змішаних пікселів можливі спектральні неоднозначності.

Попередаварійна сцена від 25 травня 2023 року засвідчила просторову цілісність Каховського водосховища як великого штучного водного об'єкта. У природних кольорах акваторія простежувалася як суцільне водне дзеркало видовженої форми вздовж долини Дніпра. На NDWI-зображенні в межах основної акваторії переважали додатні значення індексу, характерні для відкритої водної поверхні. Прибережні ділянки, агроландшафти, лісосмуги й населені пункти мали нижчі або від'ємні значення NDWI та відрізнялися від водної поверхні за спектральною структурою.

Післяаварійна сцена від 25 червня 2023 року показала принципово іншу просторову організацію території. Суцільне водне дзеркало було замінено мозаїкою активного русла Дніпра, локальних залишкових водойм, перезволожених ділянок і великих площ оголених донних відкладів. Додатні значення NDWI зберігалися переважно в межах руслових форм, понижень рельєфу та фрагментів залишкової водної поверхні. Натомість значна частина території, яка у травні класифікувалася як вода, у червні відповідала близьким до нуля або від'ємним значенням NDWI. Це свідчить не лише про зменшення площі відкритої води, а й про втрату водосховищем попередньої просторової цілісності.

Осіння сцена від 3 жовтня 2023 року дала змогу зафіксувати подальший етап післяаварійної трансформації – появу рослинного покриву на частині осушеного ложа. Додатні значення NDVI були виявлені на ділянках, які до руйнування греблі перебували під водою, а в червні переважно відповідали оголеним або перезволоженим донним відкладами. Просторово ці ділянки формували нерівномірну мозаїку: інтенсивніше заростання спостерігалось поблизу залишкових водойм, руслових форм і понижень, де довше зберігалось зволоження. Частотний розподіл NDVI підтвердив зміщення частини пікселів у додатний діапазон, що узгоджується з появою фотосинтетично активної рослинності.

Отримані результати корелюють із висновками сучасних досліджень, у яких підкреслено придатність супутникових даних для оперативного геомоніторингу наслідків руйнування Каховської греблі [5]. Водночас інтерпретація NDVI потребує обережності: індекс фіксує наявність фотосинтетично активного покриву, але не дає змоги самостійно визначити видовий склад, фітоценотичну структуру або стабільність рослинних угруповань. Тому зафіксовані зміни доцільно трактувати як ранньосукцесійне заростання або піонерну рослинну колонізацію осушених донних субстратів.

Екологічне значення цієї трансформації є неоднозначним. З одного боку, поява рослинності може бути передумовою стихійного відновлення окремих заплавлених, лучних і болотних біотопів, історично характерних для нижнього Дніпра. З іншого боку, оголення донних відкладів супроводжується ризиками вторинного забруднення, пилового перенесення, локального евтрофування залишкових водойм, пожежної небезпеки та неконтрольованої

ландшафтної перебудови. Такі процеси мають розглядатися як складова ширшого комплексу екологічних наслідків воєнного руйнування водної інфраструктури [6].

Практична цінність запропонованого підходу полягає у можливості швидко документувати масштабні гідроекологічні зміни без безпосереднього перебування дослідників у небезпечній зоні. Sentinel-2 забезпечує відкритість даних, регулярність знімання та достатню деталізацію для аналізу великих водних об'єктів, проте має обмеження, пов'язані з хмарністю, атмосферними умовами, просторовою роздільністю та неоднозначністю спектрального відгуку на перезволожених субстратах. Для підвищення надійності моніторингу доцільно поєднувати часові ряди NDWI і NDVI з радарними даними Sentinel-1, цифровими моделями рельєфу, гідрохімічною інформацією та, за можливості, вибірковою наземною валідацією.

Таким чином, використання даних Sentinel-2 у поєднанні з індексами NDWI та NDVI дає змогу індикативно, відтворювано й безпечно простежувати післяаварійну трансформацію Каховського водосховища. У 2023 році встановлено послідовний перехід від суцільної відкритої водної поверхні до мозаїки руслових, залишково-водних, оголених і вегетованих ділянок. Такий підхід може бути використаний для подальшого екологічного моніторингу територій, що зазнали воєнно-техногенних або гідроекологічних катастроф, а також для інформаційного забезпечення рішень у сфері безпеки довкілля.

1. United Nations Environment Programme. (2023). Rapid Environmental Assessment of Kakhovka Dam Breach, Ukraine, 2023. Nairobi: UNEP. <https://www.unep.org/resources/report/rapid-environmental-assessment-kakhovka-dam-breach-ukraine-2023>

2. Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., Hoersch, B., Isola, C., Laberinti, P., Martimort, P., Meygret, A., Spoto, F., Sy, O., Marchese, F., & Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, 120, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>

3. McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425–1432. <https://doi.org/10.1080/01431169608948714>

4. Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127–150. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0)

5. Lischenko, L., & Filipovych, V. (2024). Operational satellite geomonitoring of the consequences of the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam. *Ukrainian Journal of Remote Sensing*, 11(1), 21–31. <https://doi.org/10.36023/ujrs.2024.11.1.257>

6. Shumilova, O., Sukhodolov, A., Osadcha, N., et al. (2025). Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfare in Ukraine. *Science*, 387(6739), 1181–1186. <https://doi.org/10.1126/science.adn8655>

Мельник Наталія, Різничук Надія
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

ФІТОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ МІСЦЕВИХ РОСЛИН ЯК ДЖЕРЕЛО КОСМЕТИЧНИХ І ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

У роботі досліджено фітохімічний склад і біологічну активність місцевих лікарських рослин дендрологічного парку «Дружба» загальнодержавного значення Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Проведено аналіз основних груп